

стресса, вынуждены адаптироваться к новым условиям для поддержания своего гомеостаза. Длительное пребывание в таком состоянии требует или постоянного расхода имеющихся адаптационных возможностей или «включения» механизмов, обеспечивающих поступление дополнительных резервных ресурсов на разных уровнях. В конечном итоге это может привести к их исчерпанию, и, как следствие, к возникновению патологических состояний.

Работа выполнена на кафедре зоологии позвоночных и общей экологии Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова как при участии и содействии коллектива кафедры, так и самостоятельно.

DOI:10.5281/zenodo.17059207

PANCREAS ASELLI У ЗЕМЛЕРОЕК И СУМКА ФАБРИЦИУСА У ПТИЦ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: ИХ РОЛЬ В АДАПТАЦИИ К АГРЕССИВНОЙ АНТИГЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ
PANCREAS OF ASELLI IN SHREWS AND THE BURSA OF FABRICIUS IN BIRDS AS KEY ORGANS OF THE IMMUNE SYSTEM: THEIR ROLE IN THE ADAPTATION TO AN AGGRESSIVE ANTIGENIC ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF EVOLUTION

В.П. Циперсон

Научный центр генетики и наук о жизни, Научно-технологический университет «Сириус», Россия; vtsipers@gmail.com

Ключевые слова: Pancreas Aselli, сумка Фабрициуса, В-клетки, иммунный орган, землеройки, эволюция иммунной системы

В течение долгого времени у млекопитающих не был обнаружен орган, эквивалентный сумке Фабрициуса у птиц, которая отвечает за выработку В-клеток, которые в дальнейшем мигрируют и дифференцируются в плазматические клетки в периферических лимфоидных органах. Фактически, бурное развитие иммунологии произошло после того, как было выяснено, что плазматические клетки, которые образуются в результате дифференцировки В-клеток, производят антитела или иммуноглобулины разного класса, которые ответственны за гуморальный иммунитет. Ранее было высказано предположение, что эту роль у млекопитающих играют пейеровы бляшки и аппендикс вместе с костным мозгом.

В этом исследовании была изучена роль Pancreas Aselli (железа Aselli) у землероек, точная функция которой не была выяснена в течение продолжительного времени. Результаты исследования Pancreas Aselli у обыкновенной и водяной землероек (*Sorex araneus* и *Neomys fodiens*) впервые позволили сделать вывод, что эта железа не является органом, ответственным

за накопление и расход резервных веществ организма, и не выполняет метаболические функции, как это предполагалось ранее многими исследователями. Она является ключевым органом иммунной системы, в основном, функционально аналогичным сумке Фабрициуса у птиц. Более того, в отличие от сумки Фабрициуса, *Pancreas Aselli* выполняет две функции. Она не только вырабатывает В-клетки, но и является местом их терминальной дифференциации в плазматические клетки. Этот вывод был сделан на основании анализа препаратов *Pancreas Aselli*, окрашенных азур-эозином. Азур окрашивает нуклеиновые кислоты, ядра и рибосомы клеток в синий цвет, тогда как эозин окрашивает в розовый или красный цвет структуры клетки, которые богаты белками (цитоплазма, межклеточное вещество и внеклеточные белки). Такое дифференциальное окрашивание позволяет морфологически идентифицировать как клетки иммунной системы, так и клетки крови.

Результаты анализа показали, что *Pancreas Aselli* содержит, главным образом, малые, средние и большие лимфоциты, которые составляют около 75% от всего пула клеток, включая активированные лимфоциты. В значительных количествах были обнаружены плазматические клетки на разных стадиях созревания (до 14%). В составе популяции плазматических клеток встречались плазмобласты (5.6%), двуядерные клетки, клетки с вакуолизированной цитоплазмой и митотические клетки. Кроме популяций лимфоцитов и плазматических клеток, в *Pancreas Aselli* были представлены макрофаги, молодые и зрелые формы эозинофилов.

Таким образом, полученные данные позволили констатировать, что *Pancreas Aselli* у землероек является органом иммуногенеза, в котором происходит образование иммунокомпетентных клеток, ответственных, в том числе и за адаптивный иммунитет. Известно, что землеройки, как и птицы обитают в биогеоценозах, которые включают в себя разнообразных паразитов, например, гельминтов (нематоды и цестоды), кровепаразитов и респираторных грибов. Поэтому в процессе эволюции для адаптации и выживания животных в агрессивной антигенной среде обитания возникла необходимость создания дополнительных иммунных структур, в данном случае сумки Фабрициуса у птиц и *Pancreas Asseli* у землероек. Следует отметить, что отряд насекомыхных (Eulipotyphla), включая семейство землероек, является одним из самых примитивных и древних среди плацентарных млекопитающих. Поэтому, возможно, что *Pancreas Aselli* представляет собой промежуточную стадию развития иммунной системы в процессе эволюции от птиц к более высокоорганизованным животным через примитивные формы плацентарных млекопитающих. Полученные результаты открывают возможности для дальнейшего изучения *Pancreas Aselli* у разных представителей этого семейства, как с точки зрения онтогенетического и филогенетического развития этого органа иммунной системы у разных представителей данной группы животных, так и ее функциональной и морфогенетической связи с сумкой Фабрициуса.

Работа выполнена на кафедре зоологии позвоночных и общей экологии Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова.

DOI:10.5281/zenodo.17059218

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ АТРЕЗИИ Фолликулов у Рыжей Полевки: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОСМАНА **CLASSIFICATION OF FOLLICULAR ATRESIA STAGES IN THE BANK VOLE: APPLICATION OF THE OSMANN METHOD**

К.Я. Чаринцева

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: потенциальная плодовитость, яичник, фолликулогенез, рыжая полевка

Фолликулогенез в яичнике млекопитающих представляет собой циклический процесс созревания ооцитов и фолликулов, в котором после начала роста возможны два исхода: дальнейшее развитие с последующей овуляцией или запрограммированная гибель – атрезия. При атрезии прекращаются митозы в гранулезных клетках фолликулярного эпителия, происходит их отслойка от базальной мембраны и дегенерация ооцита (Руководство по гистологии, 2011).

Количество растущих и атретических фолликулов в яичнике млекопитающих контролируется гормонами (Matsuda et al., 2012) и зависит от стадии онтогенеза, фазы эстрального цикла, внешних естественных и антропогенных факторов (Osman, 1985; Gaytan et al., 1998). Поскольку атрезия регулирует количество фолликулов, способных достичь овуляции, соотношение растущих и атретических фолликулов – важный показатель репродуктивного потенциала самки (Mandl, Zukerman, 1950, 1952; Uslu et al., 2017). Кроме того, детальное исследование атрезии позволяет выяснить, как происходит селекция доминантных фолликулов (Hirshfield, 1978; 1988).

Растущие фолликулы классифицируют по числу слоев фолликулярных клеток (примордиальные, однослойные, двуслойные, и т.д.) (Pedersen, Peters, 1968). Стадия развития фолликула критически важна для оценки репродуктивных потерь: атрезия примордиального фолликула означает утрату имеющегося резерва ооцитов, антрального – потерю потенциально готового к овуляции фолликула. Для того чтобы понять, какое время требуется фолликулу для развития и дегенерации, стадии атрезии фолликулов в яичнике также дифференцируют. Например, в яичнике новорожденного человека выделяют 4 стадии атрезии (Himmelstein-Braw et al., 1976), в яичнике 28-дневных мышей – 3 стадии (Vyskov, 1974). Большинство классификаций базируется на морфологических изменениях – пикнозе ядер и дегенерации

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

